

ANIAV 2022

Envasado en el vacío Por una genealogía de los sistemas de conservación y almacenaje y sus derivaciones en la producción de sentido estético.

V Congreso INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ARTES VISUALES ANIAV 2022 RE/DES_CONECTAR

<https://doi.org/10.4995/ANIAV2022.2022.15465>

IMPRESO EN ESPAÑA ISBN: 978-84-1396-027-2 (versión impresa)

ISSN: 2603-5855 DOI:

<http://ocs.editorial.upv.es/index.php/ANIAV/ANIAV2022/paper/viewFile/15795/7146>

retrofuturista como dispositivo postmedial de artes especulativas.....	214
HUERTA JIMÉNEZ, MAYRA Y ROSSELL CASTRO, JHOSELL Arte en realidad aumentada, una experiencia a través de un intercambio académico binacional.....	220
INFANTE BARBOSA, MARÍA ÁNGELES Filtros digitales y visibilidad patriarcal.....	227
LECUONA FORNES, SERGIO; MAÑAS CARBONELL; MOISÉS Expresión vocal peri-algortmica: Datos, interpretaciones e interfaces musicales en la práctica artística sonora.....	235
LEÓN MENDOZA, RAÚL El suelo que pisamos.....	242
LOURÉS MIRANDA, BLANCA NIEVES Prácticas poscoloniales: la importancia de la apariencia.....	251
LUNA CRESPIÑ, ELENA Problemáticas e incertezas desde aquello inadvertido en las artes visuales.....	257
MALDONADO, VICTORIA Un jardín para una paria: márgenes, pliegues y cuerpos.....	266
MALDONADO GÓMEZ, JOSÉ Envasado en el vacío. Por una genealogía de los sistemas de conservación y almacenaje y sus derivaciones en la producción de sentido estético.....	273
MARÍN GARCÍA, TERESA Emergencias cotidianas: Un proyecto artístico intermedia sobre precariedades.....	283
MARTÍN, SERGIO Ensayando entre intervalos: el montaje audiovisual como dispositivo crítico de ensamblaje.....	294
MARTÍN HOCES DE LA GUARDIA, MARTA Des/Re-territorialización Animal.....	299
MARTÍNEZ GARCÍA, PAULA; TERRONES REIGADA, ÁLVARO El sistema artístico: subversión y resistencia paulatina para la desconexión del sistema.....	309
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, PAMELA Hacia una ontología afectiva de las piedras. Reflexiones en torno a la obra de Denise Milan.....	313
MIRANDA MAS, CARLOS Arte vs turistificación: Souvenirs de resistencia.....	320
MONLEÓN OLIVA, VICENTE Ubicación curricular del lenguaje audiovisual en la etapa de Educación Infantil.....	328
MONTALVO GALLEGU, BLANCA Queens. Una baraja de mujeres reales.....	335

TÍTULO DEL PROYECTO: Implementación digital de nuevos instrumentos visuales y sonoros para el arte contemporáneo. Aplicación para el arte interactivo y soportes de proyección no convencionales.

CONVOCATORIA: Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación.

APORTACIÓN A LA INVESTIGACIÓN:

IP: Emilio Martínez Arroyo.

IP: María José Martínez de Pisón.

INVESTIGADORES:

José Maldonado Gómez

(Laboratorio de Luz. Universidad Miguel Hernández)

<https://orcid.org/0000-0001-9508-9690> <jmaldonado@umh.es>

Trinidad Gracia Bensa

(Laboratorio de Luz. Universitat Politècnica de València)

<https://orcid.org/0000-0002-2684-2789> <tgracias@esc.upv.es>

María José Martínez de Pisón Ramón

(Laboratorio de Luz. Universitat Politècnica de València)

<https://orcid.org/0000-0002-0862-362X> <mpison@pin.upv.es>

Emilio Martínez Arroyo

(Laboratorio de Luz. Universitat Politècnica de València)

<https://orcid.org/0000-0001-6794-9032> <ejmartinez@esc.upv.es>

DESDE: 2021 HASTA: 2023

REF: PID2020-116186RB-C31

SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 14.520,00 €

Convocatoria 2020 «Proyectos de I+D+i»

AVISO IMPORTANTE - La memoria no podrá exceder de 35 páginas. Para rellenar correctamente esta memoria, lea detenidamente las instrucciones disponibles en la página web de la convocatoria. Es obligatorio rellenarla en inglés si se solicita 100.000,00 € o más (en costes directos).

IMPORTANT - The research proposal cannot exceed 35 pages. Instructions to fill this document are available in the website. If the project cost is equal or greater than 100.000,00 €, this document must be filled in English.

TÍTULO DEL PROYECTO COORDINADO (ACRÓNIMO): Estudio y desarrollo de procesos digitales de interactividad sobre imagen-luz y sonido para su aplicación en arte contemporáneo (IILSAAC)

TITLE OF THE COORDINATED PROJECT (ACRONYM): Study and development of digital processes of interactivity on image-light and sound for its application in contemporary art (IILSAAC)

DATOS DE LOS SUBPROYECTOS - SUBPROJECTS DATA

SUBPROYECTO 1:

IP 1 COORDINADOR 1: Emilio Martínez Arroyo

IP 2 COORDINADOR 2: María José Martínez de Pisón Ramón

TÍTULO - TITLE: Implementación digital de nuevos instrumentos visuales y sonoros para el arte contemporáneo. Aplicación para el arte interactivo y soportes de proyección no convencionales.

EMILIO JOSE
MARTINEZ
ARROYO

Firmado digitalmente por EMILIO JOSE
MARTINEZ ARROYO
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=EMILIO JOSE[MARTINEZ]ARROYO,
serialNumber=24319680D,
givenName=EMILIO JOSE,
sn=MARTINEZ ARROYO,
ou=CIUDADANOS, o=ACCV, c=ES
Fecha: 2020.12.15 14:19:24 +01'00'

SUBPROYECTO 2:

IP 1 : Carlos García Miragall

TÍTULO - TITLE: Argos. Performances Audiovisuales desarrolladas a partir del sonido y del espacio escénico..

SUBPROYECTO 3:

IP 1 : Moisés Mañas Carbonell

TÍTULO - TITLE: Luz-Data Shadow. Neomateriales intangibles para la interacción artística a partir de la interacción en narrativas digitales lúdicas.

EMILIO
JOSE
MARTINEZ
ARROYO

Firmado digitalmente por
EMILIO JOSE[MARTINEZ]
ARROYO
Nombre de reconocimiento
de la
MARTINEZ]ARROYO,
serialNumber=24319680D,
givenName=EMILIO JOSE,
sn=MARTINEZ ARROYO,
ou=CIUDADANOS, o=ACCV,
c=ES
Fecha: 2020.12.15 14:19:45
+01'00'

1. JUSTIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN – JUSTIFICATION OF COORDINATION

Estudio y desarrollo de procesos digitales de interactividad sobre imagen-luz y sonido para su aplicación en arte contemporáneo es un proyecto coordinado que investiga dispositivos digitales y procesos de interacción en obras artísticas desde tres de sus elementos fundamentales: imagen-luz, sonido y datos; vinculados a procesos de visualización.

El estado actual de las tecnologías digitales pone al alcance de los usuarios un nivel de capacidades cada vez mayor. Uno de los campos más interesantes en este aspecto es la capacidad de interacción que estas tecnologías ofrecen. El concepto de interactividad es objeto de estudio en este proyecto, a partir de su complejidad, interacción con usuario, sistema, objetos, datos, imagen, sonido, en su experimentación a través de dispositivos artísticos con el desarrollo de interfaces virtuales y objetuales y desarrollo de prototipos, abiertos a la comunidad para que algunos de estos desarrollos puedan utilizarse por la comunidad de artistas y usuarios que deseen aplicarlos en sus propias creaciones o experimentar a partir de estas posibilidades.

La experiencia del grupo de investigación Laboratorio de Luz nos ha animado a realizar este proyecto coordinado una vez identificados tres ámbitos que consideramos particularmente relevantes y que son abordados por cada uno de los subproyectos propuestos. Estos tres ámbitos son, en **primer lugar** la investigación con imagen luz -su manipulación y proyección-, mediante programación visual con prototipos de interfaces físicas, a modo de instrumentos, en el subproyecto 1 "Implementación digital de nuevos instrumentos visuales y sonoros para el arte contemporáneo. Aplicación para el arte interactivo y soportes de proyección no convencionales."; en **segundo lugar** el estudio del

MINISTERIO
DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

COMUNICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, POR LA QUE SE CONCEDEN AYUDAS CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA 2020 DE «PROYECTOS DE I+D+i» EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS ESTATALES DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DEL SISTEMA DE I+D+i Y DE I+D+i ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD.

REFERENCIA: PID2020-116186RB-C31

ENTIDAD SOLICITANTE: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

CENTRO: FACULTAD DE BELLAS ARTES

TÍTULO: IMPLEMENTACION DIGITAL DE NUEVOS INSTRUMENTOS VISUALES Y SONOROS PARA EL ARTE CONTEMPORANEO. APLICACION PARA EL ARTE INTERACTIVO Y SOPORTES DE PROYECCION NO CONVENCIONALES

DURACIÓN EN AÑOS: 3

Se ha publicado en la página web de la Agencia Estatal de Investigación la resolución por la que se conceden ayudas correspondientes a la convocatoria 2020 de «Proyectos de I+D+i» de los Programas Estatales de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad.

En el caso de los proyectos aprobados, todas las condiciones económicas y de ejecución de los proyectos se encuentran en la resolución de concesión publicada en la citada sede.

En el caso de los proyectos aprobados tipo JIN, las entidades beneficiarias dispondrán de un plazo de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución de concesión para formalizar el contrato con el/la investigador/a principal, según lo establecido en los artículos 9.3.a) y 18.3 de la convocatoria, y presentarlo a través de Facilit@, mediante la acción de "Instancia".

La resolución publicada es definitiva en vía administrativa y contra la misma cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o directamente, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, conforme a lo establecido en los artículos 9.1.c) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Agencia Estatal de Investigación

MINISTERIO
DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, POR LA QUE SE CONCEDEN AYUDAS CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA 2020 DE «PROYECTOS DE I+D+i» EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS ESTATALES DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DEL SISTEMA DE I+D+i Y DE I+D+i ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD.

Mediante la Orden CNU/320/2019, de 13 de marzo, se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.

En aplicación de dichas bases reguladoras, mediante resolución de 11 de noviembre de 2020 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, se aprobó la convocatoria para el año 2020 del procedimiento de concesión de ayudas correspondiente a la convocatoria de «Proyectos de I+D+i» de los Programas Estatales de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. (Identificador Base de Datos Nacional de Subvenciones: 532399; extracto publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 17 de noviembre de 2020).

En base a los citados textos legales y de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19 de la citada orden de bases reguladoras, y los artículos 16 y 18 de la resolución de convocatoria, el órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión de evaluación nombrada al efecto, dictó en fecha 18 de junio de 2021 la correspondiente propuesta de resolución provisional, así como una complementaria a la misma el 23 de julio de 2021, y la propuesta de resolución definitiva en fecha 3 de septiembre. Una vez evacuado el trámite de audiencia y previa aceptación de los interesados, esta presidencia

RESUELVE:

1. Conceder, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 28.303.000X.711, 28.303.000X.713, 28.303.000X.715, 28.303.000X.717, 28.303.000X.730, 28.303.000X.731, 28.303.463B.740, 28.303.463B.750, 28.303.463B.760 y 28.303.463B.780, según la naturaleza de los beneficiarios y el tipo de ayudas, o aquellas que las sustituyan en ejercicios presupuestarios posteriores al corriente, las

MIEMBRO DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN:

José Maldonado Gómez

Entidad a la que pertenece

Rol: Personal de otra entidad
Entidad: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE
Centro: FACULTAD DE BELLAS ARTES

Datos personales

Nombre: José
Apellidos: Maldonado Gómez
Correo Electrónico: jmalonado@umh.es
Sexo: Varón **Nacionalidad:** ESPAÑA
Fecha Nacimiento: 03/04/1962 **Tipo de Documento:** NIF **Documento:** 07507629S
País de residencia: ESPAÑA
Provincia de residencia: VALENCIA

Datos académicos y situación profesional actual

Grado: Doctor
Titulación académica: Doctor en Bellas Artes
Categoría profesional: Profesor Contratado Doctor

Vinculación con su entidad: Personal laboral indefinido

Base de datos científica:

Researcher ID :

Código ORCID: 0000-0001-9508-9690

Curriculum del/de la investigador/a

Participación en comités organizadores de congresos, conferencias o seminarios INTERNACIONALES
Título del congreso, seminario o conferencia. País. Año. Función como miembro del comité (presidente/a, secretario/a, vocal, etc.)
IMAGEN [N] VISIBLE. ANIAV. ASOCIACIÓN NACIONAL DE INVESTIGADORES EN ARTES VISUALES España. 2019. Comité científico.
<REAL | VIRTUAL>. ANIAV. ASOCIACIÓN NACIONAL DE INVESTIGADORES EN ARTES VISUALES. España. 2015
Comité organizador.
¡Luz, más luz! = Visualidad, Energía, Conectividad. 2º CONGRESO INTERNACIONAL ARTE, CIENCIA Y CIUDAD. (ACC15) España 2015. Comité organizador.
GLOCAL. ANIAV. ASOCIACIÓN NACIONAL DE INVESTIGADORES EN ARTES VISUALES. España. 2017
Comité organizador.

Premio Entidad que lo concede y medio en el que se ha publicado Fecha de concesión
ADQUISICIÓN DE OBRA PARA LA COLECCIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE LA GENERALITAT VALENCIANA. CONSORCIO DE MUSEOS de la GENERALITAT VALENCIANA. 2018
ADQUISICIÓN DE OBRA PARA LA FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR. CÁCERES. FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR. Cáceres. Fundación Helga de Alvear. 2017
ADQUISICIÓN DE OBRA PARA EL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA (MNCARS) Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 2013
Libros de investigación, publicados con ISBN, en editoriales especializadas de reconocido prestigio en el correspondiente campo científico, en las que se pueda garantizar un riguroso proceso de selección y evaluación de los originales.
LA MÁQUINA. CENDEAC. Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo. Murcia. 1. JOSE MALDONADO. 9788415556305. 2017
Capítulos de Libros de investigación, publicados con ISBN, en editoriales especializadas de reconocido prestigio en el correspondiente campo científico, en las que se pueda garantizar un riguroso proceso de selección y evaluación de los originales.
Titulo Libro/ Título del capítulo. Editorial. Nº de páginas. Nº autores ISBN/copyright. Fecha publicación
LEVE. Cerca de aquí. CENTRO JOSÉ GUERRERO. Diputación de Granada. 7 14. 978-84-7807-637-6. 2019
CARLOS MAIQUEZ. Crónicas de bolsillo / Serifán. ANJA KRAKOWSKY EDICIONES 40 68. 978-84-16989-01-0 2017

Fecha de generación

15/12/2020:14:00:57

Página 17 de 27

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

SPID202000X116186CV0

Forma de ejecución: Coordinado

AGENCIA ESTADAL DE INVESTIGACIÓN

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Proyectos I+D+i 2020

Consiento en participar en el proyecto y autorizo el tratamiento automatizado y publicidad de los datos consignados en esta solicitud con fines de gestión y tramitación de la misma

Firmado por JOSE MIGUEL MALDONADO GÓMEZ - NIF:07507629S el día 15/12/2020 con un certificado emitido por ACCVCA-120

NOMBRE: Congreso Internacional - International Conference Paisaje y sostenibilidad: Escuchando la diversidad.
Landscape and Sustainability: Listening to Multiplicity.

ENTIDADES ORGANIZADORAS: Universidad Autónoma de Madrid.

Organizado por Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de Música, ECIS-CSIPM-UAM Paisaje sensorial-Office-lab.

TÍTULO COMUNICACIÓN: TRANSDUCTOR ECOMEDIA. EN_SER_ES. Visibilización de Biotopos y entrelazamiento de energías

AUTOR: Equipo de investigación (citados con ORCID en el proyecto indicado previamente) del Laboratorio de Luz.

Universidad Politécnica de Valencia.

LUGAR: Universidad Autónoma de Madrid y Matadero Madrid.

FECHAS: Del 13 al 19 de octubre de 2022

WEB: <https://eventos.uam.es/79593/detail/paisaje-y-sostenibilidad-escuchando-la-diversidad-.html>

Libro de actas: <https://eventos.uam.es/79593/attendees/paisaje-y-sostenibilidad-escuchando-la-diversidad-.html>

Libro de actas:

Paisaje y Sostenibilidad: Escuchando la diversidad.

13-10-2022 10:00

Universidad Autónoma de Madrid

Organizado por Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de Música, ECIS-CSIPM-UAM Paisajesensorial-Office-lab

[INICIO](#) [PROGRAMA COMPLETO](#) [COLABORAN](#) [COMITÉ CIÉNTIFICO](#) [LABORATORIO DEL ESPACIO](#) [MÁS... ▾](#) [VÍDEOS](#) [ASISTENTES](#)

Paisaje y Sostenibilidad: Escuchando la diversidad.

13-10-2022 10:00

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Organizado por Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de Música, ECIS-CSIPM-UAM Paisajesensorial-Office-lab

La inscripción ha finalizado.

INSCRIBIRSE

CONTACTO

Actividades:

13 de octubre 19:30 h:

Concierto El laboratorio del Espacio

Auditorio 400, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

pias y de terceros que nos permiten medir el volumen y la interacción de los usuarios en el portal. Nos ayudan a mejorar a partir de la creación de perfiles de navegación, respetando tu privacidad. Puedi aptarías todas. Este aviso seguirá apareciendo hasta que decidas. Para más información, por favor consulta nuestra Política de cookies.

[todas las cookies](#)

Acciones artísticas, instalaciones y performances. 14 y 15 de octubre. Matadero Madrid. Sala La Hoja

Paisaje-Lab / Landscape-Lab

Viernes 14*

16:30: Inauguración paisaje-lab:

17: 00: *Proyectos del Laboratorio de la Luz*, Trinidad Gracia y Carlos García Miragall de la Universidad Politécnica de Valencia (charla).

17: 30: *Transductor ecomedia*, Laboratorio de Luz (Emilio Martínez Arroyo, Sergio Lecuona Fornes, José Miguel Maldonado Gómez, Trinidad Gracia Bensa) (presentación instalación)

18:00: *DELTA SOUNDINGS: Six Transects*, Adam Molinski (charla y presentación performance)

18:45: *Resonant Spaces #11: Wastelands* Sofía Balbontin Gallo Mathias Klenner (presentación instalación).

19:00: *Reclamo cinematográfico para una ninfa que se mira en el espejo*. Iván Pérez Vidal (performance e instalación)

19:30: *Panel #30*, Ramona Rodríguez-López (presentación instalación)

20:00: *Tiempo profundo*, Roser Domingo y Jorge Dabaliña (performance).

propias y de terceros que nos permiten medir el volumen y la interacción de los usuarios en el portal. Nos ayudan a mejorar a partir de la creación de perfiles de navegación, respetando tu privacidad. Este aviso seguirá apareciendo hasta que decidas. Para más información, por favor consulta nuestra Política de cookies.

ver todas las cookies

Paisaje y Sostenibilidad: Escuchando la diversidad.

13-10-2022 10:00

Universidad Autónoma de Madrid

Organizado por Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de Música, ECIS-C SIPM-UAM Paisajesensorial-Office-lab

INICIO

PROGRAMA COMPLETO

COLABORAN

COMITÉ CIENTÍFICO

LABORATORIO DEL ESPACIO

MÁS... ▾

VÍDEOS

ASISTENTES

Asistentes

* Este listado muestra sólo a quien ha hecho pública su asistencia

1. M^aJose Martínez de Pisón
2. José Maldonado Gómez
3. Trinidad Gracia Bensa
4. Mohammed Boubezari
5. Federico J. García Delgado
6. Elder Oliveira
7. María Elena Sánchez Poldán
8. Carmen García-Gil
9. Estefanía Díaz Ramos
10. Iván Pérez Vidal
11. Luz Alejandra Aguiñaga Torres
12. Javier Campos Calvo-Sotelo
13. Tim Ward
14. AMELIA Meléndez Táboas
15. frank pecquet
16. Steven Chodoriwsky
17. Beatriz Millán Poncela
18. Sara El Samman
19. Fabiola Pastor

propias y de terceros que nos permiten medir el volumen y la interacción de los usuarios en el portal. Nos ayudan a mejorar a partir de la creación de perfiles de navegación, respetando tu privacidad. Este aviso seguirá apareciendo hasta que decidas. Para más información, por favor consulta nuestra Política de cookies.